

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², С.В. Онищенко²,
О.І. Білоус¹, Г.І. Танцура¹, П.В. Черниш²

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КОМПОЗИТНОГО ТЯГОВОГО ОРГАНА З ПОРУШЕНОЮ СТРУКТУРОЮ ВНАСЛІДОК РЕОЛОГІЇ ЕЛАСТОМІРНОЇ ОБОЛОНКИ

© I. Belmas¹, D. Kolosov², S. Onyshchenko², O. Bilous¹, H. Tantsura¹, P. Chernysh²

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

STRESS-STRAIN STATE OF A COMPOSITE TRACTIVE ELEMENT WITH A BROKEN STRUCTURE DUE TO ELASTOMER SHELL RHEOLOGY

Мета. Встановлення залежності зміни напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа з порушеною структурою внаслідок реології гумової оболонки.

Методика. Аналітичне розв'язання моделі гумотросового тягового органа з порушеною структурою внаслідок реології гумової оболонки.

Результати. Розроблено алгоритм визначення напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа з порушеною структурою внаслідок реології гумової оболонки. Наведений алгоритм передбачає розбиття каната на дві частини, що дозволяє враховувати вплив залежності модуля зсуву від деформацій у вигляді ламаної лінії, складеної з двох відрізків. Розбиття каната в області розриву суцільності троса на три та більше частини дозволить враховувати більш складну залежність модуля зсуву від деформацій зсуву. Встановлено механізм зміни напружено-деформованого стану гумотросового каната внаслідок реології гумової оболонки. Проаналізовано локальний вплив змін властивостей еластичного матеріалу, що взаємодіє з ушкодженим тросом, на напружено-деформований стан гумотросового тягового органа з порушеною структурою.

Наукова новизна. Механізм впливу змінного в часі, нелінійно залежного від деформацій модуля зсуву матеріалу оболонки гумотросового каната (стрічки) з розривом суцільності троса, на напружено-деформований стан композитного тягового органа.

Практична значущість. Врахування реології гумової оболонки надає можливість прогнозування напруженого стану з урахуванням нелінійного закону зміни властивостей гуми в процесі її використання і підвищення безпеки та надійності експлуатації гумотросових тягових органів. Локальна зміна механічних показників не збільшує небезпеку використання каната з розривами неперервності тросів. Зростання довжин перерозподілу сил та переміщень вимагає збільшення довжини сходинок стикового з'єднання.

Ключові слова: механічні властивості гуми, напружено-деформований стан, композитний тяговий орган, вантовий канат, ушкодження каната, реологія гумової оболонки, порушена структура каната, розрив суцільності троса.

Вступ. Композитні тягові органи (гумотросові канати) підйомних машин, стрічки конвеєрів входять до складу виконавчих органів ряду підйомно-транспортних машин. В мостових спорудах для утримання міжпрольотних конструкцій

можуть використовуватися композитні вантові канати. Вони мають значні довжини. Конвеєрні стрічки значної довжини створюють шляхом з'єднання стрічок, що постачаються виробниками, довжиною до 300 м. Стрічка конвеєра не має кінця – вона замкнена. Замикання стрічки забезпечується стикуванням її кінців.

Стрічки складені з паралельних тросів, розташованих в одній площині в еластичній оболонці. Експлуатуються протягом значного часу. Механічні властивості їхніх складових дещо змінюються, накопичуються ушкодження. В стикових з'єднаннях троси стрічок, канатів не з'єднані між собою механічно. Передача сил від тросів відбувається прошарками гуми, що розташована між тросами. Також не є з'єднаними механічно і частини тросів на ділянці відновлення тягової спроможності каната (стрічки). Загальною особливістю і стикових з'єднань на ділянках з розривами тросів є локальне порушення структури стрічки (каната), наявність розривів суцільності тросів та, як наслідок, значні деформації зсуву прошарків гуми, що розташована між тросами, та нерівномірне розподілення сил між останніми.

Канати та стрічки навантажені силами розтягу. Ці сили для кожного перерізу каната (стрічки) циклічно змінюються. Кожен цикл навантажень призводить до зростання залишкових деформацій. Змінюється взаємне розташування тросів. Змінюється кількісний та якісний характер їх взаємодії. Залежність напружено-деформованого стану каната (стрічки) з локальними порушеннями від механічних властивостей складових каната (стрічки), викликає зміну їх напружено-деформованого стану в процесі експлуатації. Врахування останнього є актуальною науково-технічною задачею, розв'язання якої сприяє підвищенню безпеки та ефективності використання підйомно-транспортних машин з плоскими гнучкими гумотросовими тяговими органами.

Огляд літератури та формулювання задачі дослідження. В роботі [1] запропоновано метод аналізу ушкоджень текстильних конвеєрних стрічок. В публікації [2] надані результати досліджень впливу зовнішніх чинників, зокрема проколів стрічки на її знос. Пошкодження стрічки досліджуються і в роботі [3]. Пошкодження стрічки з використанням гіпотези, що рух об'єкта на стрічці є коливальним, гармонійним, та згасає з часом, досліджується в роботах [4, 5]. В останній – з використанням методу сил.

В роботі [6] напружений стан матеріалів, армованих паралельними елементами, запропоновано визначати методом електричного моделювання. Методика визначення окремих характеристик композитних матеріалів з системою паралельних елементів армування запропонована в статті [7]. В роботі [8] обґрунтована потреба відновлення ушкодженої стрічки. Вплив розривів елементів армування стрічки на її експлуатаційні показники проаналізовано в публікаціях [9–17]. Результати дослідження напруженого стану гнучкого тягового органа, армованого поздовжніми суцільними елементами та з кінематичним зв'язком із приводними шківками, наведені в роботі [18]. В роботі [19] дано перелік та аналіз окремих типів з'єднань гумотросових стрічок. В роботах [20, 21] досліджено напружений стан та надійність з'єднань. Вплив на міцність викривлень тросів під час виготовлення стрічок досліджено в роботах [22, 23]. Напружений стан стрічки

конвеєра, каната підйомно-транспортної машини, з урахуванням її технічного стану та особливостей конструкції машини, наведено в роботах [24–30]. Напружений стан каната зі змінною за його довжиною кількістю тросів в перерізах досліджено в статтях [31–33].

Результати наведених робіт не можуть бути використані для визначення напружено-деформованого стану гумотросового каната (стрічки) з локальними змінами їх конструкцій та з урахуванням залишкових деформацій гуми, її старіння за час їх експлуатації. Встановлення залежності зміни напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа з порушеною структурою внаслідок реології гумової оболонки є **актуальною науково-технічною задачею**.

Основна частина дослідження. Сили навантаження тросів та їхні переміщення без урахування старіння гуми, відповідно з [10], визначаються залежностями

$$p_i = E F \sum_{m=1}^{M-1} \left[\left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) \right] + P, \quad (1)$$

$$u_i = \sum_{m=1}^{M-1} \left[\left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) \right] + \alpha + \frac{P x}{E F}, \quad (2)$$

де M – кількість тросів в канаті; i – порядковий номер троса ($1 \leq i \leq M$); A_m, B_m – сталі інтегрування; E, F – відповідно, приведений модуль пружності на розтяг та площа поперечного перерізу троса каната (стрічки); x – вісь координат, спрямована вздовж каната; P – середнє навантаження тросів каната;

$$\beta_m = \sqrt{2 \frac{G b k_G}{(h-d) E F} [1 - \cos(\mu_m)]}; \quad \mu_m = \frac{\pi m}{M}; \quad h - \text{відстань між тросами}; \quad b - \text{товщина каната}; \quad d - \text{діаметр троса}; \quad G - \text{модуль зсуву еластичного (гумового) прошарку, що з'єднує троси}; \quad k_G - \text{коефіцієнт впливу форми гуми, розташованої між тросами на жорсткість зсуву}; \quad \alpha - \text{переміщення каната як жорсткого тіла}.$$

Природна зміна механічних властивостей в процесі старіння еластичної оболонки пов'язана зі зміною модуля пружності та модуля зсуву. Згідно (1) та (2) останній впливає на напружено-деформований стан каната. Прийmemo, що нам відомий закон зміни модулю зсуву еластичного (гумового) прошарку. Його значення задамо наступним виразом

$$G = G_0 f(t), \quad (3)$$

де G_0 – модуль зсуву після виготовлення каната (стрічки) ($t = 0$).

Сформулюємо фізичну модель деформування каната з M тросів значної довжини. Трос за номером J має розрив неперервності. Розташований він в перерізі, що безмежно віддалений від обох країв каната. Канат навантажено силою розтягу. Сила розтягу забезпечує середнє навантаження його тросів, що дорівнює одиниці. Вздовж каната спрямуємо вісь x . Початок осі координат розташуємо в перерізі розриву троса. Розглянемо його частину, для якої ($0 \leq x \leq \infty$).